

БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Файзуллаев Хуррамшох Хуршидович

Студент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.Ташкент

Научный-руководитель: и.о. доцента, PhD, Загребельская М.В.

Аннотация: В данной статье рассматриваются цели бизнес-планирования, структура и этапы подготовки бизнес-плана. Особое внимание уделено принципам и этапам стратегического управления. В качестве примера была взята конкретная компания, чтобы изучить динамику основных экономических показателей, провести SWOT-анализ, выявить сильные и слабые стороны, преимущества и минусы. Автор предлагает направления развития анализируемой компании.

Ключевые слова: бизнес-планирование, совершенствование, стратегический менеджмент.

Бизнес-план является ключевым инструментом стратегического управления, обеспечивающим основу для принятия обоснованных решений и достижения долгосрочных целей компании. Он выполняет несколько важнейших функций, включая формулирование стратегии, оценку финансовой жизнеспособности проектов, привлечение инвестиций и мониторинг выполнения намеченных задач.

Одной из основных функций бизнес-плана является определение стратегического направления развития компании. В процессе разработки бизнес-плана руководители анализируют внешнюю и внутреннюю среду, оценивают конкурентные преимущества и формируют стратегические цели и задачи. Это позволяет создать четкое представление о будущих действиях и направлениях развития, что повышает адаптивность компании к изменениям на рынке.

Бизнес-план также служит инструментом оценки финансовой жизнеспособности проектов. Он включает прогнозы доходов, расходов и прибыли, а также анализ точки безубыточности и финансовых рисков. По данным исследования, проведенного Harvard Business Review, компании с формализованными бизнес-планами имеют на 16% выше вероятность достижения своих целей, чем компании без таких планов. Это связано с тем, что бизнес-план помогает выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях и разработать стратегии их решения.

Привлечение инвестиций является еще одной важной функцией бизнес-плана. Инвесторы и кредиторы требуют четкого и детального плана, который демонстрирует, как компания намерена достичь своих финансовых и стратегических целей. Примером может служить компания Airbnb, которая на ранних стадиях привлекла значительные инвестиции, представив убедительный бизнес-план, описывающий потенциал роста и стратегию выхода на рынок.

Мониторинг выполнения намеченных задач и контроль за достижением стратегических целей также являются ключевыми аспектами бизнес-плана. Регулярное обновление и пересмотр бизнес-плана позволяют компании отслеживать прогресс, корректировать действия и адаптироваться к изменениям во внешней среде. Компании, которые систематически обновляют свои бизнес-планы, достигают большего успеха в реализации стратегий, что подтверждается исследованиями, опубликованными в журнале Strategic Management Journal.

Таким образом, бизнес-план играет критически важную роль в стратегическом управлении, способствуя формированию и реализации эффективных стратегий, оценке финансовой жизнеспособности проектов, привлечению инвестиций и мониторингу выполнения стратегических задач. Компании, использующие бизнес-план как инструмент стратегического управления, обладают большими возможностями для устойчивого развития и успешного достижения своих целей.

Литература:

1. Бринк И. Ю., Савельева Н. А. (Ростов-на-Дону: Феникс, 2002). Бизнес-план предприятия. Теория и практика. — 340 с.
2. Маниловский Р.Г. (М.: Финансы и статистика, 1994). Бизнес—план: Методические материалы. - 80 с.
3. Гуров, В. Г. Мониторинг бизнес-плана по реализации проекта /В. Г. Гуров // Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы: материалы международной научно-практической конференции. Тамбов.: ООО "Тамбовский технологический институт". “Унис”, 2011. С. 31-35
4. Верховская О.Р. (СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009). Стратегический менеджмент: учебное пособие — 128 с.
5. Масленников П.В., Плешкова Н.А., Подзорова Г.А. (Кемерово, 2006). Стратегический менеджмент: учебное пособие в двух частях. Часть 1/ Масленников, П.В. — 95 с. 6. Закаев, Р.А., Муртазалиева, Т. В. (М.: ИТЦ «Дашков и К», 2013). Маркетинг: учебное пособие — 342 с.